

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Арсланов Камол СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНОЙ АДЕНТИЕЙ.....	6
2. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Omonova Nigora, Abduvakilov Jaxongir METHODS OF OPTIMIZING TOOTH COLOR SELECTION IN ORTHOPEDIC RESTORATION.....	10
3. Inagamov Sherzod, Olimjonov Kamron, Rizaev Jasur, Nazarova Nodira SPORTCHILAR OG‘IZ BO‘SHLIG‘I DAGI KLINIK-MORFOLOGIK KO‘RSATKICHLARINING O‘ZGARISHI.....	13
4. Бекжанова Ольга, Адизов Миразиз, Мустагизова Феруза, Тилляходжаев Санжарходжа, Дильбарханов Басымбек СОСТОЯНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У РАБОЧИХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	18
5. Musurmanov Fazliddin, Kubaev Aziz, Pulatova Barno METABOLIK SINDROM BILAN KECHAYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO- IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	22
6. Nurova Shoxsanam SURUNKALI TONZILLIT VA SURUNKALI BRONXIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA TISH-JAG‘ ANOMALIYALARINI ERTA TASHXISLASH, PROFILAKTIKASI VA DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	26
7. Tulyaganov Jamshid, Rizaeva Sevara, Abduvakilov Jaxongir A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	32
8. Rizaev Jasur, Maxkamova Okila, Raximova Dilorom TEZ RIVOJLANUVCHI PARODONTIT BILAN BRONXIAL ASTMA KOMORBID XOLATIDA PERIODONTAL TO‘QIMALARNING YALLIG‘LANISHI VA RESPIRATOR TIZIM DISBALANSI DARAJASINING UZVIY KECHISHI.....	36
9. Астанов Отабек HISSIY BUZILISHI MAVJUD BO‘LGAN BEMORLARDA CHAKKA PASTKI BO‘G‘IMI KASALLIKLARINI DAVOLASH USULLARI.....	39
10. Xabibova Nazira, Razikova Dilnoza OG‘IZ BO‘SHLIG‘I SHILLIQ QAVATINING SURUNKALI YALLIG‘LANISHI FONIDA IKKALA BOSQICHDAGI ARTERIAL GIPERTEZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARDA ENDOTELIAL DISFUNKSIYANI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI.....	42
11. Razikova Dilnoza, Xabibova Nazira ARTERIAL GIPERTENZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARNING OG‘IZ BO‘SHLIG‘I TO‘QIMALAR HOLATINING O‘ZIGA XOS KLINIK XUSUSIYATLARI.....	48
12. Pulatova Rayxon PARAZITAR INVAZIYALI BEMORLARDA SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATIT DAVOSI SAMARADORLIGINI KLINIK-LABORATOR BAXOLASH.....	54
13. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Irismetova Barno, Abduvakilov Jaxongir A COMPLEX APPROACH TO THE TREATMENT OF CHRONIC APHTHOUS STOMATITIS AS A SPECIAL PREPARATION OF THE ORAL CAVITY FOR PROSTHETICS.....	60
14. Камилов Халиджан, Касимова Мунирахон, Ризаева Манзурахон, Хамраева Гавхар КАТАРАКТА У ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	65
15. Жабборова Феруза COVID-19 НИНГ ЎРТАЧА ВА ОФИР ДАРАЖАСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ОДАМЛАРДА ЯЛЛИГ‘ЛАНИШНИНГ АДАПТИВ ТИЗИМЛИ ИММУНОЛОГИК ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ.....	68
16. Рустамова Дилдора, Ризаев Жасур, Хазратов Алишер, Олимжонов Камрон, Олимжонova Фарангиз, Ражабий Музаяна ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ ПРОТИВ SARS-COV-2 И АПФ-2.....	72

Razikova Dilnoza Kadirovna,
Xabibova Nazira Nasulloevna
Buxoro davlat tibbiyot instituti

ARTERIAL GIPERTENZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARNING OG‘IZ BO‘SHLIG‘I TO‘QIMALAR HOLATINING O‘ZIGA XOS KLINIK XUSUSIYATLARI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7812674>

ANNOTATSIYA

COVID-19 mamlakatimizga kirib kelishi tufayli organizmning turli patologiyalari bilan kuzatiluvchi koronavirus infeksiyasi mavjud bemorlarda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan ehtimoliy asoratlarning oldini olish bo‘yicha muammolarni hal qilishga yo‘naltirilgan bir qator tadqiqotlar o‘tkazish va ushbu muammolarni hal etish yo‘llarini topish pandemiyadan keyingi davrda muhim vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Kalit so‘zlar: arterial gipertenziya, og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavati, klinika.

Разикова Дилноза Кадировна,
Хабибова Назира Насуллоевна

Бухарский государственный медицинский институт

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ С СУЩЕСТВУЮЩИМ COVID-19, ОСЛОЖНЕННЫМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

АННОТАЦИЯ

Проведение серии исследований, направленных на решение проблем по предотвращению возможных осложнений у пациентов с коронавирусной инфекцией, которые наблюдаются при различных патологиях организма из-за проникновения COVID-19 в нашу страну, и поиск путей решения этих проблем остается одной из важных задач в постпандемический период.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, слизистая оболочка полости рта, клиника.

Razikova Dilnoza Kadirovna,
Xabibova Nazira Nasulloevna
Bukhara State Medical Institute

SPECIFIC CLINICAL FEATURES OF THE ORAL TISSUE CONDITION IN PATIENTS WITH EXISTING COVID-19 COMPLICATED BY ARTERIAL HYPERTENSION

ANNOTATION

Conducting a series of studies aimed at solving problems to prevent possible complications in patients with coronavirus infection, which are observed in various pathologies of the body due to the penetration of COVID-19 into our country, and finding ways to solve these problems remains one of the important tasks in the post-pandemic period.

Keywords: arterial hypertension, oral mucosa, clinic.

So‘ngi yillarda aholi orasida arterial gipertenziyaning turli bosqichlari bilan kasallanish soni ortib bormoqda. Yurak-tomir tizimining bunday patologiyalari organizmning ichki muvozanatini buzilishi hamda a‘zo va to‘qimalarning hayot faoliyati sharoitiga moslashishiga olib keladi, bu bilan o‘zgarishlar va javob reaksiyalarining murakkab kompleksini shakllantiradi, ular tobora fiziologik daraja doirasidan chiqib, subhujayra va hujayra darajalarida ikkilamchi tuzilmali o‘zgarishlarga uchraydi, o‘zaro bog‘liq patologik jarayonlar hosil bo‘lishiga olib keladi.

Hozirgi kunda stomatologiyada muhim vazifalardan biri AG mavjud bemorlarning og‘iz bo‘shlig‘i ichki sohasining dinamik doimiylikini boshqarish mexanizmini topish sanaladi. Ma‘lumki, so‘lakning to‘siq funksiyasi umum biologik moslashuvchi reaksiya hisoblanadi va qon aylanishi tizimi buzilgan sharoitda OBSHQ ni himoya qiluvchi birinchi eshlon sifatida xizmat qiladi. Shundan kelib

chiqib, mazkur holatda so‘lakni gomeostaz jarayonlarini aks ettiruvchi biologik suyuqlik sifatida ko‘rib chiqish lozim. Ammo kasallik uyg‘un shaklda bo‘lgan shaxslarda uning o‘rni va unda sodir bo‘ladigan o‘zgarishlar deyarli o‘rganilmagan. Bundan tashqari, uning gomeostatik funksiyasini o‘rganish AG mavjud shaxslarda OBSHQ kasalliklarini noma‘lum bo‘g‘inlarini aniqlash hamda COVID-19 mavjud shaxslarda uni davolashga yangi yondashuvlarni taklif qilish imkonini beradi.

So‘ngi vaqtlarda turli etiologiyali yallig‘lanish jarayonlarida sitokinlarning o‘rni faol o‘rganilmoqda, chunki ular yallig‘lanish bilan bog‘liq bo‘lgan patologik jarayonlarning diagnostik va prognostik markerlari hisoblanadi. Odontogen yallig‘lanishda yallig‘lantiruvchi va yallig‘lanishga qarshi sitokinlar darajasining o‘zgarishi organizmning butun yallig‘lanish jarayoniga tizimli javob reaksiyasini aks ettiradi. Ehtimol, shu bilan bog‘liq ravishda og‘iz suyuqligida immunoglobulin, ferment va boshqa yo‘nalishlardan tashqari, og‘iz bo‘shlig‘i

to'qimalarining turli ta'sirlarga rezistentligini aks ettiruvchi, shuningdek ularda monotsit-makrofaglar, limfotsitlarning faolligidan bilvosita darak beruvchi sitokinlar o'rganila boshlandi.

Parodont to'qimalarida yallig'lanish jarayoni umumiy lashishida asosiy sitokindan biri IL-1 sanaladi. U endoteliy hujayralariga ta'sir qiladi, neytrofililar va monotsitlar uchun adgeziya molekularining sintezini oshiradi, bu ularning parodont to'qimalarida mobilizatsiyasini ta'minlaydi [1.3.5.7.9.11.13.15.17.19.21].

OBSHQ holatini baholanishi, 34-38 yosh guruhlarida I bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud (n=12) bemorlarda SQAS (fibroz va yengil shaklda) ko'p miqdorda, 12,3%, uchrashini aniqladi. Til shishi ham I bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarda (n=12) yuqori, 11,1%, bo'ldi. Lingval glossalgiya bilan kasallanishning yuqori qiymati II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud (n=24) bemorlarida qayd etilib, u 10,08% ni tashkil etdi.

1-jadval

I va II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud 34-38 yosh guruhi bemorlarining og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining holatini baholash

OBSHQ shikastlanishi	Asosiy guruh				I va II bosqich orasida		Nazorat guruhi n=20		Jami	
	I bosqich AG, n=12		II bosqich AG, n=24		Pirsonning Xi-kv.	R			Pirsonning Xi-kv.	R
	abs	%	abs	%			abs	%		
1. Hislar (sub'ektiv)										
Quruqlik (kserostomiya)	4	9,09	7	6,03	0,065	1	1	2,00	5,07	0,079
Tilda sanchilish va achish hissi	4	9,09	5	4,31	0,667	0,443	2	4,00	2,625	0,269
2. Til va lablar tarafda o'zgarishlar										
Deskvamativ glossit	2	4,55	8	6,9	1,108	0,438	0	0,00	8,278	0,016
Lablar shishi	3	6,82	4	3,45	0,355	0,664	0	0,00	4,952	0,084
Zamburug'simon va yaproqsimon g'uddachalarning gipertrofiyasi	0	0	3	2,59	1,636	0,536	0	0,00	4,226	0,121
Lingval glossalgiya	6	13,64	9	7,76	0,514	0,473	0	0,00	12,02	0,009
Ipsimon g'uddachalarning atrofiyasi	4	9,09	7	6,03	0,065	1	1	2,00	5,07	0,079
Til shishi	0	0	9	7,76	6	0,016	0	0,00	14,298	0,001
3. SQAS	2	4,55	9	7,76	1,636	0,268	0	0,00	9,805	0,007
4. O'tkir psevdembranoz kandidoz stomatit	3	6,82	2	1,72	1,858	0,307	1	2,00	3,385	0,184
5. Lablarning surunkali yorilishi	1	2,27	3	2,59	0,141	1	1	2,00	0,761	0,683
6. Til osti venasining kengayishi	2	4,55	7	6,03	0,667	0,685	0	0,00	6,884	0,032
Jami	44		116				50			

Quruqlikning (kserostomiya) yuqori ko'rsatkichi II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarda n=24 aniqlanib, u 7,7% ga teng bo'ldi, bu I bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarga qaraganda n=12 3,4% ga va COVID-19 mavjud nazorat guruhi bemorlariga n=20 qaraganda 5,3% ga yuqori. COVID-19 mavjud nazorat guruhi bemorlarining (n=20) og'iz bo'shlig'i shilliq qavatini o'tkir psevdembranoz kandidoz stomatit bilan kasallanish ko'rsatkichi 2,4% ni tashkil qildi, bu II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarga qaraganda n=24 1,3% ga va I bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarga n=12 qaraganda 0,3% ga kam. Tilda sanchilish va achish hislari, deskvamativ glossit, ipsimon g'uddachalarning atrofiyasi va til osti venasining kengayishi

ko'rsatkichlari II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlar (n=24) guruhida yuqori bo'ldi.

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, 39-49 yosh guruhlarida og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining holati baholanganda, kasallanishning eng yuqori foiz ko'rsatkichi II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud n=47 bemorlarda kuzatildi. Bunda quruqlik (kserostomiya) (15%), tilda sanchilik va achish hissi (12,1%), deskvamativ glossit (12,4%), lingval glossalgiya (21,2%), ipsimon g'uddachalarning atrofiyasi (15,7%), sianoz (18,4%) va til osti venasining kengayishi (18,1%). I bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud n=18 bemorlarda lablar shishi 11,1%, til shishi 16,7%, SQAS 18,5% va lablarning surunkali yorilishi 5,6% kasalliklari yuqori ko'rsatkichlarda bo'ldi.

2-jadval

I va II bosqich COVID-19 mavjud 39-49 yosh guruhi bemorlarining og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining holatini baholash

OBShQ shikastlanishi	Asosiy guruh				I va II bosqich orasida		Nazorat guruhi n=10		Jami	
	I bosqich AG, n=18		II bosqich AG, n=47		Pirsonning Xi-kv.	R			Pirsonning Xi-kv.	R
	abs	%	abs	%			abs	%		
1. Hislar (sub'ektiv)										
Quruqlik (kserostomiya)	7	15,91	13	11,21	0,77	0,38	1	2,00	2,668	0,263
Tilda sanchilish va achish hissi	7	15,91	10	8,62	2,09	0,208	1	2,00	3,453	0,178
2. Til va lablar tarafda o'zgarishlar										
Deskvamativ glossit	1	2,27	14	12,07	4,305	0,049	0	0,00	7,661	0,022
Lablar shishi	3	6,82	10	8,62	0,173	1	0	0,00	2,612	0,271
Zamburug'simon va yaproqsimon g'uddachalarning gipertrofiyasi	2	4,55	4	3,45	0,105	0,666	0	0,00	1,123	0,57
Lingval glossalgiya	10	22,73	19	16,38	1,206	0,272	0	0,00	8,531	0,014
Ipsimon g'uddachalarning atrofiyasi	5	11,36	15	12,93	0,105	0,746	1	2,00	1,965	0,374
Til shishi	2	4,55	13	11,21	2,008	0,201	0	0,00	5,112	0,078
3. SQAS	8	18,18	12	10,34	2,185	0,139	0	0,00	6,576	0,037
4. O'tkir psevdomembranoz kandidoz stomatit	2	4,55	6	5,17	0,033	1	1	2,00	0,077	0,962
5. Lablarning surunkali yorilishi	3	6,82	4	3,45	0,901	0,385	1	2,00	0,914	0,633
6. Til osti venasining kengayishi	5	11,36	20	17,24	1,201	0,273	0	0,00	7,048	0,029
Jami	44		116				50			

I bosqich gipertonik kasalligi bilan asoratlangan COVID-19 mavjud n=18 nafar va II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud n=47 nafar bemorlarda zamburug'simon va yaproqsimon g'uddachalarning gipertrofiyasi kasalligining ko'rsatkichi 3,7% bir xil bo'ldi. Ushbu ko'rsatkich COVID-19 mavjud nazorat guruhi n=10 bemorlariga qaraganda 3,3% ga yuqori bo'ldi. 39-49 yosh guruhida og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining shikastlanishi COVID-19 mavjud nazorat guruhi n=10 bemorlarida kam bo'lib, ba'zi holatlarda aniqlanmadi.

3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, 50-59 yosh guruhida OBShQ holati baholanganida eng yuqori kasallanish foiz ko'rsatkichi II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarda kuzatildi. Bunda

quruqlik (kserostomiya) (10,9%), tilda sanchilish va achish hissi (8,8%), deskvamativ glossit (8,8%), lingval glossalgiya (15,3%), ipsimon g'uddachalarning atrofiyasi (11,3%), sianoz (13,4%), til osti venalarining kengayishi (13,1%), lablarning shishi (5,0%), o'tkir psevdomembranoz kandidoz stomatit (3,0%) va lablarning surunkali yorilishi (3,0%). I bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud n=8 bemorlarda til shishi (7,4%) va SQAS (8,2%) kabi kasalliklar yuqori foiz ko'rsatkichlarida bo'ldi.

COVID-19 mavjud nazorat guruhi bemorlarida 50-59 yosh guruhda OBShQ shikastlanishi past darajada bo'lib, ba'zi holatlarda aniqlanmadi.

3-jadval

I va II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud 50-59 yosh bemorlarning og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining holatini baholash

OBShQ shikastlanishi	Asosiy guruh				I va II bosqich orasida		Nazorat guruhi n=10		Jami	
	I bosqich AG, n=8		II bosqich AG, n=34		Pirsonning Xi-kv.	R			Pirsonning Xi-kv.	R
	abs	%	abs	%			abs	%		

1. Hislar (sub'ektiv)										
Quruqlik (kserostomiya)	4	9,09	10	8,62	1,235	0,406	1	2,00	3,48	0,176
Tilda sanchilish va achish hissi	1	2,27	10	8,62	0,958	0,657	1	2,00	2,236	0,327
2. Til va lablar tarafda o'zgarishlar										
Deskvamativ glossit	3	6,82	7	6,03	1,021	0,369	0	0,00	4,14	0,126
Lablar shishi	3	6,82	5	4,31	2,182	0,162	0	0,00	4,836	0,089
Zamburug'simon va yaproqsimon g'uddachalarning gipertrofiyasi	1	2,27	3	2,59	0,102	1	0	0,00	1,155	0,561
Lingval glossalgiya	1	2,27	19	16,38	4,886	0,047	0	0,00	12,888	0,002
Ipsimon g'uddachalarning atrofiyasi	3	6,82	11	9,48	0,077	1	1	2,00	2,226	0,329
Til shishi	2	4,55	6	5,17	0,227	0,635	0	0,00	2,52	0,284
3. SQAS	1	2,27	12	10,34	1,574	0,398	0	0,00	5,922	0,052
4. O'tkir psevdomembranoz kandidoz stomatit	0	0	4	3,45	1,04	0,572	1	2,00	1,033	0,596
5. Lablarning surunkali yorilishi	0	0	4	3,45	1,04	0,572	0	0,00	2,294	0,318
6. Til osti venasining kengayishi	4	9,09	13	11,21	0,372	0,694	0	0,00	6,421	0,04
Jami	44		116				50			

4-jadvaldan ko'rinib turibdiki, yuqorida keltirilgan yosh guruhlaridan farqli ravishda, 60 yosh va undan katta yosh guruhida II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud n=11 bemorlarning tilida sanchilish va achish hissi 2,8% ni tashkil qildi. I bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud n=6 bemorlarda esa 0,4% ga va COVID-19 mavjud bo'lgan n=10 nazorat guruhi bemorlarida 0,8% ga

past bo'ldi. Zamburug'simon va yaproqsimon g'uddachalarning gipertrofiyasi I bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud n=6 bemorlarda yuqori bo'lib, 1,2% ni tashkil qildi. Bu II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud n=11 bemorlarga qaraganda 0,3% ga va COVID-19 mavjud n=10 nazorat guruhi bemorlariga qaraganda 0,8% ga yuqori.

4-jadval

I va II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud 60 yosh undan katta bemorlarning og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining holatini baholash

OBShQ shikastlanishi	Asosiy guruh				I va II bosqich orasida		Nazorat guruhi n=10		Jami	
	I bosqich AG, n=6		II bosqich AG, n=11		Pirsonning Xi-kv.	R			Pirsonning g Xi-kv.	R
	abs	%	abs	%			abs	%		
1. Hislar (sub'ektiv)										
Quruqlik (kserostomiya)	2	4,55	3	2,59	0,069	1	1	2,00	1,455	0,483
Tilda sanchilish va achish hissi	2	4,55	2	1,72	0,495	0,584	1	2,00	1,354	0,508
2. Til va lablar tarafda o'zgarishlar										
Deskvamativ glossit	1	2,27	2	1,72	0,006	1	0	0,00	1,994	0,369
Lablar shishi	0	0	4	3,45	2,853	0,237	0	0,00	6,83	0,033
Zamburug'simon va yaproqsimon g'uddachalarning gipertrofiyasi	1	2,27	1	0,86	0,215	1	0	0,00	1,595	0,45
Lingval glossalgiya	4	9,09	3	2,59	2,487	0,162	0	0,00	8,696	0,013

Ipsimon g'uddachalarining atrofiyasi	0	0	5	4,31	3,864	0,102	1	2,00	6,014	0,049
Til shishi	1	2,27	3	2,59	0,243	1	0	0,00	3,108	0,211
3. SQAS	1	2,27	5	4,31	1,409	0,333	0	0,00	6,399	0,041
4. O'tkir psevdomembranoz kandidoz stomatit	0	0	2	1,72	1,236	0,515	1	2,00	1,319	0,517
5. Lablarning surunkali yorilishi	2	4,55	0	0	4,156	0,11	0	0,00	7,56	0,023
6. Til osti venasining kengayishi	1	2,27	5	4,31	1,409	0,333	0	0,00	6,399	0,041
Jami	44		116				50			

II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud n=11 bemorlarning ipsimon g'uddachalarini atrofiyasi foiz ko'rsatkichi 3,7% ni tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkich I bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud n=6 bemorlarga qaraganda 1,7% ga va COVID-19 mavjud n=10 nazorat guruhi bemorlariga qaraganda 2,5% ga o'p.

I bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud n=6 bemorlarda tilda shish kasalligining foiz ko'rsatkichi yuqori bo'lib, 5,5% ni SQAS (fibroz va yengil shaklda) esa 6,1% ni tashkil qildi. II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud n=11 bemorlarda lingval glossalgining foiz ko'rsatkichi yuqori bo'ldi va 5,0% ni tashkil qildi. O'tkir psevdomembranoz kandidoz stomatit COVID-19 mavjud n=10 nazorat guruhi bemorlarida 1,2% ni tashkil qildi. Bu II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud n=11 bemorlarga qaraganda 0,2% va I bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud n=6 bemorlarga qaraganda 0,6% ga kam. OBSHQ holati o'rganilganida,

og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining shikastlanish kasalligini foiz ko'rsatkichi II bosqich AG bilan asoratlangan COVID-19 mavjud bemorlarda barcha yosh ko'rsatkichlarida yuqori bo'lganligi qayd etildi [2.4.6.8.10.12.14.16.18.20.22].

Xulosa. AG bilan birga OBSHQ patologiyasi mavjud bemorlarda tomir devori trombga rezistentligining pasayishi sodir bo'lishi qayd etilgan, bu endoteliyning antikoagulyant va fibrinolitik faolligining zaiflashuvida namoyon bo'ladi, bu ehtimol tomirlar endoteliysi trombga rezistentligining o'zgarishi bilan bog'liq. Asosiy guruh bemorlarida endoteliy tomirlari antikoagulyant faolligining pasayishi tomir devori endoteliysining antitrombin III ajratilishining kamayishida namoyon bo'ladi. Tomirlar endoteliysi fibrinolitik faolligining zaiflashuvi t-PA plazminogen to'qima aktivatorining ajralishi kamayishi hamda gomotsistein darajasining ortishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Buzruzkoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – T. 2. – №. 1. – C. 162-166.
2. Habibova N.N., Olimova D.V. Features of clinical manifestations, diagnostics and treatment of glossalgia. // New Day in Medicine. –2021. - № 6 (38). – P. 96-98
3. Khabibova N.N. Changes in biochemical and immunological indicators mixed saliva of patients with chronic recurrent aphthous stomatitis// Yeuropen journal of pharmaceutical and medical research. –2018. – (5) 11. – P. 143-145.
4. Khabibova N.N. Characteristic features of the biochemical indicators of mixed saliva in patients with chronic recurrent aphthous stomatitis// Global Science Research Journals. - 2019. - Vol. 7 (8). – P. 521-526.
5. Khabibova N.N. Clinical characteristics of patients with recurrent aphthous stomatitis// Annals of international medical and dental research. – 2019. – Vol. 5. Issue 5. - P. 64-66.
6. Khabibova N.N., Khadjimetov A.A. Some occurrence aspects of chronic recurrent aphthous stomatitis of the oral cavity// Global Journal of Medical, Physical and Health Education. – 2019. - Vol. 7 (3). - P. 284-286.
7. Khabibova N.N., Razikova D.K., Olimova D.V. The significance of the protective system of the oral cavity in patients surrendering coronavirus on the background of inflammation with combined arterial hypertension // Тиббиётда янги кун. – 2022. – № 6 (44). – C. 22-26. (14.00.00; № 22)
8. Razikova D.K., Xabibova N.N. Methods for assessment and improvement of the condition of the mucosa of the oral cavity in patients with coronavirus complicated with cardiovascular disease // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – T. 25, № 1. – C. 6668 - 6673. (Scopus)
9. Razikova D.K., Xabibova N.N. Evaluation of the condition of the mucous cavity of the mouth and tactics of its treatment in patients with coronavirus infection complicated by arterial hypertension // Journal For Innovative Development in Pharmaceutical and Technical Science. – 2021. – № 4 (3). – C. 35-37. (Impact Factor: 6.011)
10. Rizaev J.A., Akhtamov Sh.D., Khazratov A.I., Kamariddinzoda M.K.; Psycho-emotional disorders of children before dental intervention, Actual problems of dentistry and maxillofacial surgery, 146-148, 2021.
11. Xabibova N.N., Razikova D.K. Evaluation of the state of the oral mucosa and tactics of its treatment in patients with coronavirus infection complicated by arterial hypertension // American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2022. – № 12 (9). – C. 920-923. (Based on Google Scholar Metrics (June 2017))
12. Бузрукзода, Ж., Ахтамов, Ш., & Щербаква, Ф. (2022). Анализ гендерных различий строения челюстей жителей города Самарканда по данным конусно-лучевой компьютерной томографии. Медицина и инновации, 1(4), 238–241. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/391
13. Разикова Д.К. Значение защитной системы ротовой полости у больных, перенесших коронавирус на фоне воспаления СОПР сочетанной артериальной гипертензией // Тиббиётда янги кун. – 2019. – № 4 (28). – C. 423-425. (14.00.00; № 22)
14. Разикова Д.К. Значение системы защиты полости рта у больных артериальной гипертензией, вызванной коронавирусом // Тиббиётда янги кун. – 2019. – № 4 (28). – C. 431-433. (14.00.00; № 22)
15. Разикова Д.К. Изменение слизистой оболочки полости рта при коронавирусной инфекции // Тиббиётда янги кун. – 2019. – № 4 (28). – C. 120-123. (14.00.00; № 22)
16. Разикова Д.К. Оценка эндотелиальной дисфункции при заболеваниях слизистой оболочки полости рта у больных артериальной

- гипертензией // Тиббиётда янги кун. – 2021. – № 2 (34). – С. 431-433. (14.00.00; № 22)
17. Разикова Д.К., Хабибова Н.Н. Сердечно-сосудистые поражения при инфекции COVID-19 // Тиббиётда янги кун. – 2020. – № 2 (34). – С. 431-433. (14.00.00; № 22)
18. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.
19. Хабибова Н.Н. Клинико-биохимические особенности течения псевдоаллергических вариантов хронического рецидивирующего афтозного стоматита // Проблемы биологии и медицины. – 2018. - № 4 (104). – С. 220-222.
20. Хабибова Н.Н., Олимова Д.В., Норова М.Б. Лечение начальных форм кариеса методом инфльтрации. // Тиббиётда янги кун. с2020. - № 4 (32). – Б. 290-292
21. Хабибова Н.Н., Вахидова М.А. Оценка защитной системы слизистой оболочки ротовой полости при хроническом рецидивирующем афтозном стоматите // Вестник ТМА. –2019. -№ 3. – С. 131-133.
22. Хабибова Н.Н., Олимова Д.В. The efficiency of glossalgia and stomatalgia complex treatment. // Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» № 6 – ноябрь-декабрь (53) 2021. – С. 374-379
23. Хабибова Н.Н., Разикова Д.К. Значение системы защиты полости рта у больных артериальной гипертензией, вызванной коронавирусом // Журнал медицина и инновации. – 2022. – № 3 (7). – С. 412-419. (14.00.00; № 22)
24. Хабибова Н.Н., Саидов А.А., Саидова М.Р. Сурункали рецидивирловчи афтозли стоматитда липидларни перекис оксидланишини ўзига хос хусусиятлари ва оғиз бўшлиғи антиоксидант ҳимоясининг ҳолати // Тиббиётда янги кун. – 2018. - № 3 (23). – Б. 61-63.
25. Хабибова Н.Н., Хабилов Н.Л. Оценка сосудисто-тканевых расстройств и регионарного кровотока при хроническим рецидивирующим афтозном стоматите // Новый день в медицине. - 2019. – 3 (27). – С. 262-266.
26. Хабибова Н.Н., Хабилов Н.Л. Роль адгезивных молекул в развитие афтозного стоматита // Stomatologiya. Ташкент. -2019. - № 3. – С. 32-36.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000